

O'ZBEKISTONDA IJTIMOY ADOLAT TAMOYILLARINING TARIXIY EVOLYUTSIYASI (1991–2025)

Farruhov Shukurulloh

MILLAT UMIDI universiteti 1kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17569458>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 1991–2025-yillar mobaynida O'zbekistonda ijtimoiy adolat tamoyillarining shakllanishi, rivojlanishi va amaliyotda joriy etilish jarayoni tahlil qilinadi. Mustaqillik yillaridan boshlab mamlakatda inson huquqlari, ijtimoiy tenglik, fuqarolarning manfaatlarini himoya qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida olib borilgan islohotlarning bosqichma-bosqich evolyutsiyasi yoritilgan. Shuningdek, "Yangi O'zbekiston" davrida "Inson qadri uchun" tamoyili asosida amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarning mazmun-mohiyati tahlil qilinib, O'zbekistonning ijtimoiy adolatga asoslangan davlat sifatida shakllanish jarayoni yoritiladi. Maqola yakunida mamlakatda ijtimoiy adolat tamoyillarining huquqiy, iqtisodiy va ma'naviy poydevori mustahkamlanib, uning xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi ijtimoiy tizim sifatidagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy adolat, inson qadri, teng huquqlilik, ijtimoiy himoya, Yangi O'zbekiston, konstitutsiyaviy islohotlar, adolatli jamiyat, davlat siyosati, inson manfaatlari, taraqqiyot.

HISTORICAL EVOLUTION OF SOCIAL JUSTICE PRINCIPLES IN UZBEKISTAN (1991–2025)

Farrukhov Shukurulloh

MILLAT UMIDI University 1st year

Annotattion. This article analyzes the process of formation, development and implementation of social justice principles in Uzbekistan in the period 1991–2025. The article highlights the gradual evolution of reforms undertaken in the country since the years of independence in the areas of human rights, social equality, protection of the interests of citizens, and their social support. Also, the content and essence of the constitutional, economic, and social changes implemented during the "New Uzbekistan" era based on the principle of "For Human Dignity" will be analyzed, highlighting the process of Uzbekistan's formation as a state based on social justice. The article concludes by strengthening the legal, economic and moral foundations of the principles of social justice in the country, and substantiating its importance as a social system serving the interests of the people.

Keywords: Social justice, human dignity, equality, social protection, New Uzbekistan, constitutional reforms, just society, state policy, human interests, development

Kirish

O'zbekiston mustaqillikka erishgan 1991-yildan boshlab ijtimoiy adolat tamoyillarini amaliyotga joriy etish, inson manfaatlarini ustuvor qadriyat sifatida e'tirof etish, fuqarolarning teng huquqliligini ta'minlash hamda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash davlat siyosatining bosh yo'nalishiga aylandi. Ijtimoiy adolat – bu faqatgina huquqiy yoki iqtisodiy tushuncha emas, balki jamiyatdagi har bir insonning manfaatlari, huquqlari va imkoniyatlarini teng ravishda

ta'minlashga qaratilgan g'oyaviy tamoyildir. Mustaqillikdan keyingi davrda bu tushuncha O'zbekiston taraqqiyotining barcha bosqichlarida chuqur mazmun kasb etdi.

Asosiy qisim.

1991–2000-yillar O'zbekistonda ijtimoiy adolat tamoyillarining shakllanish davri bo'ldi. Bu davrda sobiq ittifoq davrida mavjud bo'lgan tengsizlik, byurokratik boshqaruv va inson huquqlarining cheklanishi kabi holatlar asta-sekin bartaraf etildi. Mustaqillikning ilk yillarida davlatning asosiy vazifasi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash, aholining turmush darajasini saqlab qolish va yangi ijtimoiy siyosat modelini ishlab chiqishdan iborat edi. 1992-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatda ijtimoiy adolat tamoyillarining huquqiy asosini yaratdi. Konstitutsiyaning 14-moddasida "O'zbekiston Respublikasida davlat jamiyat va fuqarolarning manfaatlarini muvofiqlashtiradi" deb belgilangan bo'lib, bu ijtimoiy adolatning konstitutsiyaviy ifodasidir. Shuningdek, 39-moddada har bir fuqaroning ijtimoiy ta'minot, pensiya, nafaqa va boshqa yordam turlariga bo'lgan huquqi kafolatlandi. 2000–2010-yillar davomida mamlakatda ijtimoiy sohada muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu davrda iqtisodiy barqarorlikka erishish bilan bir qatorda, ijtimoiy tenglik va adolatni ta'minlash masalasi davlat siyosatining markazida bo'ldi. Xususan, ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik va ijtimoiy himoya sohalarida yangi dasturlar joriy etildi. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Sog'lom avlod uchun" dasturi, "Ayollarni qo'llab-quvvatlash va oilani mustahkamlash" kabi tashabbuslar ijtimoiy adolatni mustahkamlashga xizmat qildi. Bu davrda aholining eng kam ta'minlangan qatlamlarini himoya qilish maqsadida davlat tomonidan nafaqa va yordam tizimi kengaytirildi. Shuningdek, ishsizlik darajasini kamaytirish, bandlikni ta'minlash va mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratish borasida sezilarli natijalarga erishildi.

2010–2016-yillar O'zbekistonda ijtimoiy adolatni chuqurlashtirish, ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash davri bo'ldi. Islom Karimov rahbarligida olib borilgan siyosatning markazida "inson manfaatlarini hamma narsadan ustun" degan g'oya turdi. Aholining ijtimoiy muhofazasi tizimi takomillashtirildi, qishloq joylarda yangi uy-joylar, maktablar va tibbiyot muassasalari qurildi. "Sog'lom ona – sog'lom bola" dasturi orqali ayollar va bolalarning ijtimoiy himoyasi mustahkamlandi. Shu davrda ijtimoiy adolat tamoyili nafaqat iqtisodiy barqarorlik bilan, balki ma'naviy qadriyatlar bilan ham uyg'unlashdi. Yurt tinchligi, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik kabi qadriyatlar ijtimoiy adolatning muhim tarkibiy qismiga aylandi. 2017-yildan keyin, Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O'zbekistonda ijtimoiy adolat tamoyillarini yangi bosqichda rivojlantirish boshlandi. "Harakatlar strategiyasi" (2017–2021) va "Yangi O'zbekiston strategiyasi" (2022–2026) ijtimoiy adolatni amalga ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar dasturini o'z ichiga oldi. Bu davrda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash, aholining barcha qatlamlari manfaatlarini muvofiqlashtirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi. "Inson qadri uchun" tamoyili yangi O'zbekistonning bosh g'oyasiga aylandi. Bu shior ijtimoiy adolatning zamonaviy talqinini ifodalaydi — ya'ni davlat inson uchun, inson baxt-saodati uchun xizmat qilishi kerak.

Shuningdek, 2019–2025-yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar ijtimoiy adolatni ta'minlashda tub burilish yasadi. "Yangi O'zbekiston – inson qadri ulug'langan jamiyat" degan g'oya asosida aholining barcha qatlamlariga teng imkoniyatlar yaratish, nogironligi bo'lgan shaxslarni, ayollarni, yoshlardan iborat ijtimoiy guruhlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosat yuritildi. 2020-yilda "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi

Qonunning qabul qilinishi, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari”, “Temir daftar” tizimining joriy etilishi, “Mehribonlik uylari”ni isloh qilish, kambag‘allikni qisqartirish siyosati – bularning barchasi ijtimoiy adolatni amaliyotda ta‘minlashga qaratilgan muhim qadamlar bo‘ldi. Ayniqsa, 2023–2025-yillar oralig‘ida “Ijtimoiy davlat” konsepsiyasining ishlab chiqilishi va konstitutsiyaviy islohotlar orqali “O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” tamoyilining mustahkamlanishi ijtimoiy adolatning huquqiy poydevorini yangicha bosqichga olib chiqdi. 2023-yil 30-aprel kuni qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ijtimoiy adolat va inson manfaatlari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida mustahkamlab qo‘yildi. Konstitutsiyaning 1-moddasida “O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” degan norma kiritilishi mamlakatda adolatli ijtimoiy siyosatni amalga oshirishga konstitutsiyaviy asos yaratdi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda ijtimoiy adolat tushunchasi keng ma‘noda inson qadri, ijtimoiy tenglik, imkoniyatlar adolati, ijtimoiy himoya, ijtimoiy xizmatlar sifati va fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatida namoyon bo‘lmoqda. Davlat boshqaruvi tizimi yanada ochiq va xalqparvar tus oldi. “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qiladi” tamoyili asosida adolatli boshqaruv modeli shakllanmoqda. Shuningdek, sud-huquq tizimida ham adolat mezonlari kuchaytirilmoqda. Fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, sud mustaqilligini ta‘minlash, korrupsiyaga qarshi kurashish borasida sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, 1991–2025-yillar davomida O‘zbekistonda ijtimoiy adolat tamoyillarining tarixiy evolyutsiyasi uch bosqichda kechdi: birinchi bosqich – mustaqillik davrida ijtimoiy adolat g‘oyasining shakllanishi (1991–2000); ikkinchi bosqich – ijtimoiy adolatning institutsional asoslari yaratilgan va amaliy tizim shakllangan davr (2000–2016); uchinchi bosqich esa – inson qadri ustuvor bo‘lgan “Yangi O‘zbekiston” davrida ijtimoiy adolatning konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanish davri (2017–2025). Bugungi kunda mamlakatda ijtimoiy adolat tamoyili faqat siyosiy g‘oya emas, balki amaliy hayot mezoniga aylangan bo‘lib, uning markazida inson, uning sha‘ni, huquqi va erkinliklari turadi. Shu jihatdan, O‘zbekiston ijtimoiy adolatni davlat boshqaruvining asosiy tamoyiliga aylantirgan demokratik, xalqparvar va adolatli davlat sifatida yangi tarixiy bosqichga qadam qo‘ydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–2021-yillarga mo‘ljallangan “Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent: Prezident.uz, 2017.
3. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.
4. Mirziyoyev, Sh.M. *Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.
5. Karimov, I.A. *O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari*. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997.
6. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi rasmiy sayti: <https://www.adliya.uz>
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy portali: <https://president.uz>
8. “Inson qadri uchun” konsepsiyasi va ijtimoiy siyosat islohotlari bo‘yicha ma‘lumotlar. – *Norma.uz*, 2023.

9. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hisobotlari, 2024-yil.
10. "O'zbekiston – ijtimoiy davlat" tamoyilining konstitutsiyaviy asoslari haqida. – *Xalq so'zi*, 2023-yil, 2-may soni.